

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14174576>

EXCELDA DIAGRAMMALAR BILAN ISHLASH

Xidirova Noila Boymurotovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

Sunatov Jo'rabek Turg'unbek o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

Muqimova Gulasal Zafar qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Excel dasturi va undagi diagrammalar haqida ma'lumot berilgan. O'quvchining fanlardan olgan baholarini Excel dasturiga kiritilgan va bu natijalar bo'yicha diagrammalar hosil qilingan.

***Kalit so'zlar.** Excel dasturi, diagramma, ma'lumot, jadval, obyekt, lenta, grafik tasvir.*

РАБОТА С ДИАГРАММАМИ В EXCEL

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлена информация об Excel и его диаграммах. Оценки учащихся по предметам вводились в программу Excel и на основе этих результатов строились диаграммы.

***Ключевые слова:** Программа Excel, диаграмма, информация, таблица, объект, лента, графическое изображение.*

WORKING WITH DIAGRAMS IN EXCEL

ANNOTATION

This article provides information about Excel and its charts. The student's grades in subjects were entered into the Excel program and diagrams were created based on these results.

***Keywords:** Excel program, diagram, information, table, object, ribbon, graphic image.*

Microsoft Excel (ba'zan Microsoft Office Excel deb ataladi) — Microsoft korporatsiyasi tomonidan Microsoft Windows, Windows NT va Mac OS, shuningdek Android, iOS, Windows Phone uchun yaratilgan elektron jadvallar bilan ishlash uchun dastur. U iqtisodiy-statistik hisob-kitoblar, grafik vositalar imkoniyatlarini taqdim etadi. Mac OS X platformasidagi Excel 2008 ning dasturlash tili VBA (Visual Basic for Application). Microsoft Excel Microsoft Officening tarkibiy qismi hisoblanadi va bugun Excel dunyodagi eng mashhur ilovalar qatoriga kiradi [1].

Excel dasturida jadval ma'lumotlarga qarab har xil diagrammalar yaratish imkoniyati bor. Diagrammalar bizga ma'lumotlar bilan ishlashni osonlashtiradi.

Diagramma — bu Excel hosil qiladigan obyektlardan biri hisoblanadi. Bu obyekt bitta yoki bir nechta ma'lumotlar to'plamining grafik tasviridan iboratdir (ma'lumotlarning qaysi ko'rinishda tasvirlanishi diagramma turiga bog'liq). Diagrammani yaratishdan oldin jadvalni tayyorlashimiz, belgilangan sohaga kerakli qiymatlarni kiritishimiz kerak. Jadval tayyor bo'lgandan keyin, jadval ma'lumotlari sohasini sichqoncha bilan belgilab olamiz, aks holda diagramma yoki grafikni yasay olmaymiz. So'ngra “Вставка” lentasining “Диаграммы” guruhidan kerakli diagrammalardan birini tanlaymiz.

Eng avvalo Excel jadval muharririni hosil qilib olamiz

1-rasm. Bo'sh Excel jadval muharriri interfeysi.

Screenshot of Microsoft Excel showing a table with student scores for Sattorov Ilhom. The table is located in the range B4:H5. The data is as follows:

Sattorov Ilhom							
Matematika	Fizika	Tarix	Adabiyot	Kimyo	Biologiya	Chizmachilik	
4	4	5	4	5	5	3	

2-rasm. Ma'lumotlar kiritilgan holat.

So'ngra kiritilgan ma'lumotlar asosida diagrammani tanlashni boshlaymiz.

3-rasm. Kiritilgan ma'lumotlar asosida diagrammani tanlash jarayoni

4-rasm. Natijalarning diagrammadagi ko‘rinishi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Excel dasturi yordamida tashkilotlarda, universitetlarda, maktablarda va boshqa muassasalarda juda ko‘plab hujjat ishlarini bajarish mumkin. Xususan, ma’lumotlarni kiritish, jadvallar tayyorlash, diagrammlar hosil qilish, turli xil hisoblash amallarini bajarish va hokazo ishlar. Excel jadval muharriri bunday ishlarni amalga oshirishda foydalanuvchilar va xodimlar uchun juda yaxshi va qulay dasturiy mahsulot hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Turgunboyev Mirzabek Rustambek o‘g‘li, Doliyeva Fotima Shuxrat qizi. Ta’limga oid Microsoft dasturlari. India international scientific online conference.
2. B.Boltayev, M.Mahkamov Informatika va axborot texnologiyalari T., 2017
3. M. Aripov va boshqalar. Axborot texnologiyalari. T.: Noshir, 2009.
4. U.Yuldashev va boshqalar. "Informatika o‘qitish metodikasi". O‘qituvchilar uchun qo‘llanma. T.; Talqin. 2005.
5. R.Boqiyev, N.Qayumova. «Axborot texnologiyalarini o‘qitish metodikasi o‘quv metodik qo‘llanma». —T.: 2006.

6. Sunatov, J. R., Rustamov, R., & Dustmurodova, M. (2024). KOMPYUTER LINGVISTIKASIDA FONETIK TAHLIL JARAYONI. *Modern Science and Research*, 3(5), 191-195.

Botirovich, X. S. (2024). KOMPYUTER LINGVISTIKASINING BUGUNGI KUNDA JAHONDAGI AHAMIYATI. *GOLDEN BRAIN*, 2(16), 26-30.

7. Raxmonov, X., & Sunatov, J. R. (2022). O ‘ZBEK TILI KOMPYUTER LINGVISTIKASI YO ‘NALISHIDA OLIB BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR. *COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS*, 1(1).

8. Sunatov, J. R., Shamatova, G., & Maxmanazarov, O. (2024). TA’LIMDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH (MS POWERPOINT AMALIY DASTURIY TA’MINOT MISOLIDA). *Talqin va tadqiqotlar*, (28).

9. Boymurotovna, X. N., Islambay o‘g‘li, I. A., & Ruxsora, B. (2024). RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA PSIXOLOGIYADAGI ROLI. *GOLDEN BRAIN*, 2(16), 36-41.

10. Akhralov, S. S., Yusupov, R. A., Egamberdiev, K., & Jumanov, J. J. (2020). Geoinformation technologies and methods of mathematical modeling in hydrogeological research. *InterCarto. InterGIS*, 26, 240-252.

11. Djumanov, J. X., Zaynidinov, H. N., Egamberdiev, X. S., & Eshmuradov, D. E. Mathematical Modeling of the Processes Formations of Stocks in Low Water Period (on the example of the Kitab-Shahrisabz aquifer). *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN, 2278-3075*.

12. Эгамбердиев, X., Рахматуллаев, Д., & Дилмуродов, З. (2023). ГРУНТ ВА ЕР УСТИ СУВ ОҚИМЛАРИНИНГ ЎЗАРО ТАЪСИРИНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(1 Part 3), 107-113.